

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ МАЪМУРИЙ
ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Орипов Темурмалик Бахтиёр ўғли
ИИВ Академияси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8086754>

Хуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларнинг содир этилиши сабаблари ва имкон берадиган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда бартараф этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Жамиятда салбий ижтимоий иллатларнинг мавжудлиги, шу жумладан хуқуқбузарликларнинг содир этилиши фуқаролар, айниқса, вояга етмаганларнинг онгига, тарбиясига салбий таъсир этади. Шу боисдан, хуқуқбузарликлар профилактикасининг самарали усул ва шакллари кўллаш ва ҳар қандай кўринишдаги хуқуқбузарликларнинг олдини олиш биринчидан, фуқароларнинг хуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлашга хизмат қилса, иккинчидан, жамиятнинг ривожланишига ҳисса қўшади.

Бугунги кунда хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида маъсулиятли вазифалар юклатилган ички ишлар органлари, хусусан, бу борада асосий кучи ва субъекти ҳисобланган профилактика инспекторлари фаолиятини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Профилактика инспекторлари фаолиятини ислоҳот қилиш кўлами кенг бўлиб, ижтимоий ривожланишнинг объектив қонуниятлари асосида мунтазам такомиллаштирилиб борилишини, шу билан бирга бу борада уларнинг ваколатларини кенгайтиришни талаб этади.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, шахслардаги салбий ижтимоий иллатларнинг бошланғич кўринишларини намоён этадиган, амалда унчалик эътибор қаратилмайдиган маъмурий хуқуқбузарликларни олдини олишда профилактика инспекторларининг ваколатларини ошириш ўз навбатида ижтимоий хавфли бўлган жиноятлар профилактикасида ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Профилактика инспекторларининг маъмурий хуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятини такомиллаштириш ва ташкил этиш эса албатта хуқуқий асослар билан чамбарчас боғлиқдир. Хусусан, бугунги кунда бу йўналишдаги ишларни таъминлаш ва ташкил этишнинг ягона хуқуқий

асоси Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексидир.

Кодекснинг 7-моддаси “**Маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш**” деб номланиб, “Давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларнинг содир этилишига олиб келувчи сабаблар ва шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга, фуқароларни онгли, интизомли бўлиш, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига риоя қилиш руҳида тарбиялашга йўналтирилган тадбирлар ишлаб чиқадилар ва уларни амалга оширадилар”¹, - белгилаб берилган.

Аммо, мазкур норма умумий хусусиятга эга бўлиб, профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича аниқ фаолиятини белгилаб бермайди.

Кодекснинг 248-моддаси 4-бандида профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишда тааллуқлилиги, яъни 56¹, 122, 123-моддаларида, 127-моддасида (мақсадсиз овозли сигнал беришга доир қисмида), 161-моддасида (фуқароларга нисбатан), 187-моддасининг 1-қисмида, 192, 221-моддаларида, 223-моддасининг 1-қисмида, 223¹, 223³-моддаларида, 224-моддасининг

1-қисмида назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликларни кўриб чиқиб, жарима жазосини қўллаш ваколатларига эгалигини белгилаб беради.

Шунингдек, Кодекснинг **313-моддасида** “Ишни кўриб чиқувчи орган (мансабдор шахс) маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этиш сабаблари ва уларга олиб келган шарт-шароитларни аниқлаганда бу сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф қилиш юзасидан чоралар кўриш тўғрисидаги тақдимномани тегишли корхона, муассаса, ташкилот раҳбарига киритади. Раҳбар тақдим келиб тушган кундан бошлаб бир ой ичида уни киритган органга (мансабдор шахсга) кўрилган чоралар ҳақида маълум қилиши шарт”, деб белгиланган, ушбу нормага ҳамоҳанг равишда Кодекснинг **196-моддасида** “Ҳуқуқбузарликни содир этиш сабабларини ҳамда уни содир этишга олиб келувчи шарт-шароитларни бартараф этиш юзасидан милициянинг ёзма тақдимномаларини бажариш чораларини кўрмаслик - мансабдор шахсларга энг кам иш ҳақининг икки бараваридан беш

¹ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси.// ЎР ҚХТ, 2019 й., 37-сон, 978-модда.

бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади”, - деб кўрсатиб ўтилган.

Аммо, мазкур нормалардан профилактика инспекторлари томонидан амалиётда камдан-кам фойдаланилади, масалан, 2019 йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси ИИБ Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармасининг таҳлилий маълумотларига асосан республика бўйича профилактика инспекторлари томонидан 189 тагина тақдимнома киритилганлиги кўрсатилган, аммо, уларни ижросини бажармаганлик учун жавобгарликка тортилганлар ҳақида маълумот кўрсатилмаган.

Юқоридаги маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг нормалари профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликларни олдини олиш фаолиятини тўлиқ таъминлай олмайди ва профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятини самарадорлигини ошириш юзасидан маъмурий қонунчилик нормаларини такомиллаштиришни талаб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “Суд-ҳуқуқ соҳасига доир асосий қонун ва кодекслар бундан деярли 20-25 йил олдин қабул қилинган бўлиб, ҳозирги давр талабларига жавоб бермайди. Шу сабабли парламент яқин йилларда Фуқаролик, Жиноят, Жиноят-процессуал, Жиноят-ижро, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларни янгитдан қабул қилиши мақсадга мувофиқдир. Бу борада, аввало, тергов ва суд амалиётига инсон ҳуқуқлари соҳасидаги илғор стандартларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратиш керак”², - деб таъкидлаб, маъмурий қонунчиликни янгилаш лозимлигини кўрсатиб берди.

Шу боисдан, профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар

Юқоридагиларга асосланиб, профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятини такомиллаштириш масақдида қуйидаги чораларни кўриб мақсадга мувофиқдир:

биринчидан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодексда ваколатли давлат органларининг, шу жумладан профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича фаолият йўналишларини белгилаб берувчи моддалар киритиш;

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси.

иккинчидан, профилактика инспекторларининг худудларда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича асосий субъект эканлигини инобатга олиб, уларга барча турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар юзасидан давлат органлари, корхона, ташкилот ва муассасаларга ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этиш сабаблари ва уларга олиб келган шарт-шароитларни аниқлаганда бу сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф қилиш юзасидан чоралар кўриш тўғрисида бажарилиши шарт бўлган тақдимномалар киритиш ваколатини белгилаш;

учинчидан, профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ва уларни олдини олиш фаолиятини белгилаб берувчи йўриқномани ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этиш.

Хулоса қилиб айтганда, профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолияти самарадорлигини ошириш билан ислоҳотларнинг амалий натижадорлигини ошириш ва таъминлаш орқали фуқароларнинг тинч ва осойишта турмуш тарзини яратиб берилишига замин яратиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кафедраси катта ўқитувчиси, подполковник
2. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси.// ЎР ҚХТ, 2019 й., 37-сон, 978-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси.